

УДК 616.314

ВЛИЯНИЕ РОТОВОГО ДЫХАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ПАРОДОНТА ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ

ХАМИДОВА ТУФАНИССО МАРУФОВНА

к. м. н., доцент, заведующая кафедрой «Терапевтической стоматологии» Таджикского национального университета

НУСРАТУЛЛОЕВА НОЗАНИН ИСМАТУЛЛОЕВНА

Ассистент кафедры «Терапевтической стоматологии» Таджикского национального университета

ГАФУРОВА СОЙИМА АБДУЛХАЕВНА

Ассистент кафедры «Функциональной диагностики и клинической лаборатории» Таджикского национального университета

***Аннотация.** Нарушение функции дыхания является одной из междисциплинарных проблем современной медицины. Переход на ротовой тип дыхания неизбежно влечет за собой нарушение гомеостаза полости рта: дегидратацию слизистой оболочки, изменение вязкости слюны и нарушение механизмов самоочищения. Наиболее уязвимой зоной при этом становится фронтальная группа зубов, которая подвергается прямому воздействию неочищенного и неувлажненного воздуха, что создаёт предпосылки для развития агрессивных форм заболеваний пародонта.*

***Ключевые слова:** нарушение дыхания, заболевания пародонта, десна, фронтальная группа зубов, полость рта.*

Актуальность

Ротовое дыхание – это не просто вредная привычка, а причина сухости во рту (ксеротомия). Без слюны зубы лишаются защиты, а десна во фронтальном отделе постоянно обветриваются и воспаляются ткани пародонта. Ротовое дыхание является значимым этиологическим фактором, способствующим развитию воспалительных заболеваний пародонта. Нарушение функции дыхания приводит к дегидратации слизистой оболочки, изменению состава ротовой жидкости и снижению местного иммунитета, что наиболее выражено проявляется в области фронтальной группы зубов.

Цель исследования

Изучить особенности клинического состояния тканей пародонта у пациентов с преобладающим ротовым типом дыхания.

Материал и методы

Исследование провели ассистенты кафедры терапевтической стоматологии совместно с врачами терапевтами частной стоматологической клиники ООО «Рамзия». В ходе исследования было обследовано 134 (100%) пациентов в возрасте от 18 до 65 лет.

Группа была разделена на две категории: 67 (50%) человек пациенты с ротовым дыханием и 67 (50%) человек пациенты с нормальным носовым дыханием

Для диагностики заболеваний пародонта были использованы следующие методы исследования: Сбор анамнеза, осмотр полости рта, проведение ИГ, РИ, СРITN.

Результаты исследования

У большинства пациентов дыхание через рот наблюдалось от 4 и более лет.

Многие отмечали причиной ротового дыхания были заболевания дыхательной системы (хронический ринит, гайморит, синусит аденоидит, искривление носовой перегородки и др. У 70% отмечалось гиперемия десны, зубной налет, пародонтальные карманы, подвижность зубов и сухость слизистой оболочки, при зондировании кровоточивость разной степени.

Хронический катаральный гингивит был поставлен 70% пациентам. У 65% пациентов наблюдалось наличие пародонтальных карманов различной степени тяжести, кровоточивость десен, гиперемия и отёк десен, диагноз был поставлен хронический пародонтит разной степени тяжести. У 80% пациентов наблюдалось плохая гигиена полости рта.

Распространенность диагнозов во фронтальном отделе: Хронический катаральный гингивит в основной группе 58%, в контрольной группе 12%. Гипертрофический гингивит (отечной формы) в основной группе 24%, в контрольной группе 2%. Локализованный пародонтит в основной группе 18%, в контрольной группе 5%.

Анализ исследования показывает, что длительное ротовое дыхание напрямую связано с развитием воспалительных заболеваний пародонта, особенно в области фронтальной группы зубов.

Изучение гигиенических показателей полости рта пациентов показал, что при ротовом типе дыхания пациентов индекс гигиены был неудовлетворительным (2,4), у 65% пациентов наблюдалась кровоточивость десен которые нуждались в лечении.

Таблица 1. Индексная оценка.

Показатель (индекс)	Группа 1 (Ротовое дыхание)	Группа 2 (Носовое дыхание)
ИГ (Гигиена)	2.4 (Неудовлетворительная)	1.2 (Хорошая/Удовл.)
Кровоточивость (РИ)	65% пациентов	15% пациентов
СРITN (Ср. значение)	2.8 (Нужда в лечении)	0.8 (Здоровый пародонт)

В группе с носовым типом дыхания ИГ был равен 1,2 (хороший/удовл), кровоточивость десен наблюдалась у 15% пациентов, индекс нуждаемости в лечении составил 0,8. Анализ данных исследования также подтверждает, что носовой тип дыхания является одним из главных этиологических факторов развития воспалительных заболеваний тканей пародонта.

Ротовое дыхание оказывает значительное влияние на состояние тканей пародонта. Постоянное воздействие воздушного потока приводит к пересыханию слизистой оболочки и снижению защитных свойств слюны.

Это создает благоприятные условия для развития воспалительных заболеваний десен.

Результаты проведенного исследования подтверждают необходимость ранней диагностики нарушений дыхания и проведения профилактических мероприятий.

Выводы

1. Прямая зависимость состояния пародонта от типа дыхания.

Установлена, что ротовое дыхание является детерминирующим фактором развития воспалительных заболеваний пародонта во фронтальном отделе. У пациентов основной группы патологические изменения тканей пародонта диагностировались в 3,5 раза чаще, чем у лиц с физиологическим носовым дыханием.

2. Специфика клинической картины. Для пациентов с ротовым дыханием характерна локализация воспаления преимущественно в области резцов и клыков верхней челюсти. Типичный симптомокомплекс включает хроническую гиперемию десневого края, отек десневых сосочков и наличие вязкого, трудноотделяемого зубного налета, что обусловлено постоянной дегидратацией слизистой оболочки.

3. Объективные показатели индексов: Сравнительный анализ показал достоверное ухудшение всех диагностических индексов в основной группе:

ИГ-высокий уровень накопления налета из-за отсутствия омывания зубов слюной.

РИ- Выраженные нарушения микроциркуляции и повышенная проницаемость сосудов десны.

СРITN- Повышенная потребность в профессиональной гигиене и пародонтологическом лечении (преобладание кодов 2 и 3).

4. Возрастной фактор и стаж нарушения дыхания. Выявлено, что с увеличением возраста пациентов (в диапазоне от 18 до 65 лет) длительность привычки ротового дыхания, характер поражений пародонта меняется с обратимых на деструктивные.

5. Высокая распространенность заболеваний пародонта во фронтальном отделе пациентов с нарушенным дыханием доказывает неэффективность изолированного стоматологического лечения без коррекции функции дыхания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Барер Г.М. Пародонтология. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019.
2. Безрукова И. В. Заболевания пародонта у лиц с нарушением функции дыхания: учеб.пособие/ И. В. Безрукова, А. С. Григорян, -М.: ГЭОТАР – Медиа, 2021. – 160 с.
3. Дмитриева Л.А. Заболевания пародонта. — Москва: Медицина, 2017.
4. Орехова Л.Ю. Клиническая пародонтология. — Санкт-Петербург: СпецЛит, 2020.
5. Петрова Н.Г. Современные методы лечения заболеваний пародонта. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020.
6. Козлова И.В. Современные аспекты лечения воспалительных заболеваний пародонта. — Санкт-Петербург: СпецЛит, 2019.
7. Смирнова Т.А. Воспалительные заболевания пародонта и методы их лечения. — Москва: Медицина, 2018.
8. Лемецкая, Т. И. Клинико-экспериментальное обоснование классификации болезней пародонта / Т. И. Лемецкая // Стоматология. — 2018. — № 4. — С. 14–17.
9. Мазур, И. П. Влияние ротового дыхания на морфофункциональное состояние тканей пародонта / И. П. Мазур // Пародонтология. — 2019. — Т. 24, № 2. — С.112–118.
10. Al-Khatib M. The effect of mouth breathing on periodontal health in adolescents / M. Al-Khatib et al. // Journal of Clinical Periodontology. — 2020. — Vol. 47, No. 5. — P. 560–568.
11. Gulati M. Correlation of mouth breathing with periodontal health / M. Gulati, S. Anand // International Journal of Contemporary Dentistry. — 2022. — Vol. 13. — P. 45–51.